

ДРУЖБА В ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА С АЗЕРБАЙДЖАНОМ ВО ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЗЕИРА ГАДЖИБЕКОВА.

Ходжимаматов Азимжон

Ферганский государственный университет
Преподаватель кафедры вокально-инструментального
исполнительства факультет искусств

Нозимова Севинч Мурад кизи

Ферганский государственный университет Факультет
“Искусствоведение”

“Музыкальное образование Студентка 1-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854771>

Аннотация: В статье кратко упоминается как важно искусство между странами и оно является основным ключом для того чтобы связаться одного народа к другому. А к примеру этому освещается работа. Узеира Гаджибекова и ярко идет речь про оперу “Кёроглы”, либретто

Ключевые слова: Искусство, опера, ЮНЕСКО, национальные ценности, дальновидная политика, сфера труда, культура

Искусство - это как инструмент международных отношений. Искусство узбекского народа имеет древнюю историю, уходящую вглубь веков. Благородная работа, проводимая за годы независимости в развитии всех направлений искусства в нашей стране, служит благородной цели сохранения духовности молодежи, воспитания ее в духе любви к Родине и уважения к нашим национальным ценностям. Искусство — это культурная деятельность того или иного народа, отдельно взятого человека. Оно существует для того, чтобы через художественные образы помочь человеку познать окружающий мир. Кроме того, искусством можно называть наивысшую степень мастерства в определенной сфере труда человека. В последние годы особое внимание в нашей стране уделяется искусству и культуре. За последние годы отношения Азербайджана со странами Центральной Азии, в том числе Узбекистаном, вступили в новый этап развития. Благодаря дальновидной политике, взаимным визитам и регулярным контактам лидеров двух стран азербайджано-узбекские отношения сегодня развиваются нарастающими темпами.

Азербайджано-узбекские отношения имеют глубокие корни. Азербайджанский и узбекский народы объединяют схожие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия. Между нашими странами исторически существовали тесные культурные связи. Два народа черпали вдохновение из культуры друг друга, взаимно

обогащая их. В период Советского Союза культурные связи между двумя народами еще более углубились. Следует особо подчеркнуть, что азербайджанские песни очень популярны в Узбекистане. Проживающие в Узбекистане азербайджанцы продолжают вносить вклад в науку и культуру этой страны. А для яркого примера можно взять Узеира Гаджибекова.

Узеир Гаджибеков-полное имя Узеир Абдул - Гусейн оглы Гаджибеков, родился 5 сентября 1885 году в селении Агджабеди. Он является основоположником современного профессионального музыкального искусства Азербайджана. В творчестве Узеира Гаджибекова соединились западные и восточные музыкальные стили; элементы азербайджанской народной музыки были приспособлены им к классическим европейским традициям. С использованием этого метода Гаджибековым в 1908 году была написана первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун», по мотивам одноимённой поэмы азербайджанского поэта Физули. Первая постановка оперы состоялась 25 января 1908 года в Баку, в театре Гаджи Зейналабдина Ташиева.¹

100-летний юбилей оперы был включён в список памятных дат ЮНЕСКО. Но Одной из самых знаменитых в наследии композитора считается опера «Кёроглы», одна из его последних работ, которая была написана в 1932-1936 годах и поставлена впервые в Баку в 1937 году. В основу сюжета оперы, являющейся героическим эпосом “Кёроглы” известный также и за пределами Азербайджана-на Кавказе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Герой оперы-собрательный образ народа, угнетённого и борющегося за свободу -Кёроглы; отрицательный герой - Гасан хан. Эта опера получила признание как любителей оперного жанра в СССР. В 1941 году за оперу «Кёроглы» Узеир Гаджибеков получил Сталинскую премию. Признание оперы в СССР открыло путь к известности композитора на Западе. За пределами Азербайджана опера ставилась в Ашхабаде в 1939 году на туркменском языке, в 1942 году в Ереване на армянском языке и в 1950 году в Ташкенте на узбекском языке.²

Значит в 1950 году в Ташкенте поставлена опера У.Гаджибекова «Кёроглы». Одно из наиболее тяжелых для исполнения и в то же время,

¹ “История Узбекского театра”. М.Рахмонов Ташкент – 1968 г.

² “Музыкальные драматические и комедические жанры узбекистанских композиторов”. А.Жаббаров. Ташкент-2000 г.

наиболее любимых зрителями, произведение У.Гаджибекова стало венцом его творчества. Главную роль в опере исполнил певец, музыковед-фольклорист, народный артист СССР, профессор, один из основоположников азербайджанского музыкального театра Бюль-Бюль. Узбекистан неоднократно предоставлял сцены своих театров для постановок работ композиторов и драматургов братских республик, но успех «Кёроглы» превзошел все ожидания. Четыре года (с 1932 по 1936) он работал над этим произведением. Во время работы над оперой рядом с ним были автор либретто Гейдар Исмаилов, человек высокообразованный, кандидат исторических наук, при этом инженер-экономист, создавший ряд произведений в различных жанрах. Стихи же для оперы были написаны известным азербайджанским писателем, драматургом, поэтом Мамед Саидом Ордубади. Вот несколько строк, которые языком поэзии слились воедино с музыкой так легко и плавно, что помогли более полному раскрытию образов Кероглу и Нигяр. Создавая оперу «Кероглу», композитор раскрыл в ней извечную героическую тему борьбы и победы, олицетворяющую свободолюбивый дух народа. Она интересна еще и тем, что именно со сцены языком музыки повествуется о славной странице истории азербайджанского народа. Кероглу - любимый герой азербайджанского народного эпоса. Он не только богатырь, защитник бедных, но и народный певец, ашуг. «Работая над «Кероглу», - пишет Гаджибейли, - я поставил перед собой задачу создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Что касается содержания, то оно определяется материалом народных сказаний о Кероглу, положенных в основу либретто». Можно с уверенностью сказать, что имя Узеира Гаджибейли навечно сохранится в памяти народа.

Вообще можно много говорить о достойных восхищения тесных связях двух народов, высказывать ценные мысли. Многовековая историческая дружба двух братских народов и основанное на доверии стратегическое партнерство между главами Узбекистана и Азербайджана естественным образом обуславливают уважение и почитание наших великих предков. И Узбекистан, и Азербайджан - страны, где чтят своих великих сынов. Многовековая историческая дружба двух братских народов и основанное на доверии стратегическое партнерство между главами Узбекистана и Азербайджана естественным образом обуславливают уважение и почитание наших великих предков. И Узбекистан, и Азербайджан - страны,

где чтят своих великих сынов. Здесь я также хотел бы отметить, что сейчас все человечество переживает сложный период. Тем не менее народы Узбекистана и Азербайджана всегда с уверенностью смотрели в будущее. Так будет и впредь. Весь мир является свидетелем того, что и Узбекистан, и Азербайджан под руководством лидеров, избранных волею своих народов, уверенно делают смелые и справедливые шаги. Этот путь - путь к светлому будущему.

Список использованной литературы:

1. “История Узбекского театра”. М.Рахмонов Ташкент – 1968 г.
2. “Основы Азербайджанской народной музыки”. Узеир Гаджибеков. Баку-1957 г.
3. “Музыкальные драматические и комедические жанры Узбекских композиторов”. А.Жаббаров. Ташкент-2000 г.
4. Achildiyeva M. Ikromova F. The ballet “Tomaris” in the culture of Uzbek ballet place and significance Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development ISSN (E):2751-1731 15-19 bet (Berlin Germany 2022)
5. Achildiyeva M. Ikromova F. “O’zbek musiqa san’atida maqomning o’rni” Proceedings of Global Technovation 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference . London 2020 90-93 bet.
6. Achildiyeva M. Xojimatov A. Yuldasheva D. Ikromova F. “Uyghur Folk Singing Genre” Turkish Online Journal of Qualitative (TOJQI) Inquiry (Turkiya 2021) 3509-3517 bet (SCOPUS)
7. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cyell Biology 25(4) 9092-9100
8. Achildiyeva M, Xojimatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
9. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM REDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL “An open accyess, peyer reviyewyed multidisciplinary journal” 2 (4) 460-463 bet.
10. Ачилдиева Муяссархон Адилжоновна, Носирова Муслимахон Ойбек қизи, КОРРУПЦИЯ: ТАРИХ ВА ТАҚДИР. «ОЛИЙ ТА“ЛИМ ТИЗИМИДА КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙОНДАШУВЛАРИ» ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ ТО‘ПЛАМИ (2022 йил 6 декабр) ISSN 2181-1571 (I-qism) 381-388 bet.
11. Achildiyeva Muyassarxon Adiljonovna, Ikromova Farangis, KORRUPSIYA-MILLIY TARRAQIYOT VA JAMIYAT RIVOJI KUSHANDASIDIR. «ОЛИЙ ТА“ЛИМ

TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI» XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI (2022 yil 6 dekabr) ISSN 2181-1571 (I-qism) 389-395 bet.

12. Хожимаматов Азимжон Файзулло ўғли, Назархўжаева Рухшонабону Умид қизи, КОРРУПЦИЯ – АСР ВАБОСИ. «OLIY TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI» XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI (2022 yil 6 dekabr) ISSN 2181-1571 (I-qism) 396-401 bet.

13. Ikromova F. O'ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO'LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156

14. Achildiyeva M, Ikromova F REYNGOLD GLIER VA TOLIBJON SODIQOVNING «LAYLI VA MAJNUN» OPERASIDA MAQOM YO'LLARINING QO'LLANILISHI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet.

15. Xojimamatov A, Ikromova F. MUSIQIY SAHNAVIY ASARLARNING IJROCHILIK MUAMMOLARI (O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODI MISOLIDA) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet.

16. Ikromova F. SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF 2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet.

17. Hojimatov Azimjon CHANG CHOLG'USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI Oriental Renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciencyes VOLUME 2 | ISSUE 10/2 ISSN 2181-1784 Sciyentific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 (265-275 bet).

18. Muyassarxon Achildiyeva SHASHMAQOM MUSHKILOT BO'LIMINING NAZARIY ASOSLARI Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUYe 10/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 (344-352 bet).

19. Xojimamatov Azimjon, Muhammadjonova Mohinur. VIKTOR ALEKSANDROVICH USPENSKIYNING IJODIY YO'LI Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(3), March, 2023 587-591 bet.

20. Ачилдиева Муяссархон, Аткиёева Рухшона. АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА САНЪАТНИНГ ТУТГАН ЎРНИ Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(3), March, 2023 578-583 bet

